

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatrovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldon Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna	
	Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna	
	Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva	
	Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi	
	Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna	
	STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova	
	Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li	
	Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.	
	Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi	
	Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
	Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi	
	Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi	
	Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович	
	Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
	Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza	
	Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi	
	Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich	
	AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi	
	Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich	
	Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna	
	Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi	
	Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi	

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizmidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochiqbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ В ВАРИАТИВНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Г. Э. Джанпеисова

Профессор кафедры “Образование” Кокандского университета

В. В. Горбунова

Магистр 2 года обучения Филиала РГПУ имени А. И. Герцена в г. Ташкенте

Э. З. Убайдуллаева

Студент 2 курса Филиала РГПУ имени А. И. Герцена в г. Ташкенте

Аннотация: Статья посвящена научно-методическому обоснованию формирования логического мышления у детей 5–7 лет в условиях вариативности дошкольного образования. На основе анализа нормативных источников Узбекистана и сопоставления с российскими и зарубежными исследованиями предложена концептуальная модель формирования логического мышления, включающая компонентную структуру (операциональный, содержательно-предметный, знаково-моделирующий, регулятивно-рефлексивный блоки), психолого-педагогические механизмы (опосредование, интериоризация, совместное решение, речевое оформление) и принципы, обеспечивающие инвариантность целевых результатов при вариативности средств.

Ключевые слова: дошкольное образование, логическое мышление, вариативность, ilk qadam, государственные требования, моделирование, метапредметные результаты, диагностика, педагогическая поддержка.

Annotatsiya: Maqola maktabgacha ta'limning variativligi sharoitida 5–7 yoshli bolalarda mantiqiy tafakkurni shakllantirishning ilmiy-metodik asoslarini yoritishga bag'ishlangan. O'zbekistonning normativ-huquqiy manbalarini tahlil qilish hamda Rossiya va xorijiy tadqiqotlar bilan qiyosiy taqqoslash asosida mantiqiy tafakkurni shakllantirishning konseptual modeli taklif etildi. Mazkur model komponent tuzilmani (operatsion, mazmuniy-predmet, belgili-modellashtiruvchi, regulativ-refleksiv bloklar), psixologik-pedagogik mexanizmlarni (vositalash/mediatsiya, interiorizatsiya, hamkorlikda yechim topish, nutqiy rasmiylashtirish) va vositalar turlicha bo'lgan sharoitda maqsadli natijalarning invariantligini ta'minlovchi tamoyillarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, mantiqiy tafakkur, variativlik, ilk qadam, davlat talablari, modellashtirish, metapredmet natijalar, diagnostika, pedagogik qo'llab-quvvatlash.

Abstract: The article provides a scientific and methodological rationale for developing logical thinking in children aged 5–7 in the context of variability in preschool education. Based on an analysis of Uzbekistan's regulatory sources and a comparative review of Russian and international studies, a conceptual model of logical thinking development is proposed. The model includes a component structure (operational, content-subject, sign-and-modeling, and regulatory-reflective blocks), psychological and pedagogical mechanisms (mediation, internalization, joint problem-solving, and verbalization), and principles that ensure invariant target outcomes under variable instructional means.

Key words: preschool education, logical thinking, variability, ilk qadam, state requirements, modeling, meta-subject outcomes, assessment, pedagogical support.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование логического мышления у детей старшего дошкольного возраста приобретает статус приоритетной задачи в условиях, когда готовность к школе всё чаще понимается как способность ребёнка действовать по правилу, выделять существенные признаки, устанавливать связи и объяснять выбор способа действия. На уровне государственной политики Республики Узбекистан значимость раннего развития человеческого капитала и обновления содержания образования отражена в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Одновременно Стратегия инновационного развития на 2022-2026 годы фиксирует установку на развитие критического и логического мышления как ресурса инновационной экономики.

Нормативная рамка дошкольного образования в Узбекистане включает Концепцию развития системы дошкольного образования до 2030 года, Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста, а также Государственную учебную программу "Ilk qadam" как операциональный документ, задающий линии развития и образовательные области. Эти источники задают ориентиры качества, однако в педагогической практике сохраняются методические "разрывы": недостаточная системность задач на сравнение, классификацию, сериацию и выявление закономерностей; ограниченность диагностических инструментов; слабая технологизация поддержки индивидуального прогресса ребёнка в различных форматах дошкольных образовательных организаций.

Актуальность исследования определяется требованиями к качеству дошкольного воспитания и развитию человеческого капитала, закреплёнными в стратегических документах Республики Узбекистан, а также необходимостью повышения методической обеспеченности педагогов при реализации государственных требований и программы "Ilk qadam". Научная новизна исследования заключается в разработке "двухконтурной" логики методики, включающей инвариантные целевые индикаторы логических действий для сопоставимости результатов в различных образовательных программах и вариативные образовательные маршруты (игра, конструирование, исследование, моделирование, цифровые ресурсы), согласованные с государственными нормативами и программой "Ilk qadam".

Особую методическую сложность создаёт вариативность современного дошкольного образования, характеризующаяся параллельным использованием различных образовательных программ и технологий (центры активности, проектирование, STEM/STEAM(S), TRIZ, ART-практики, моделирование, цифровые ресурсы). В этих условиях методика развития логического мышления должна сочетать инвариантность целевых результатов и вариативность средств, обеспечивая воспроизводимость и сопоставимость итогов между образовательными организациями и программами. Цель исследования заключается в разработке и обосновании концептуальной модели формирования логического мышления у детей 5-7 лет в условиях вариативности дошкольного образования на основе нормативных ориентиров Узбекистана и сравнительного анализа российских и зарубежных исследований.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Материалы исследования включили нормативно-правовые и программные документы Республики Узбекистан, в частности Указ №УП-60 (Стратегия развития на 2022-2026 гг.), Указ №УП-165 (Стратегия инновационного развития на 2022-2026 гг.), Концепцию развития дошкольного образования до 2030 года (ПП-4312), Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста и Государственную учебную программу "Ilk qadam". Для сопоставления целевых ориентиров и результатов дошкольного образования были проанализированы нормативные документы Российской Федерации, прежде всего ФГОС ДО (приказ Минобрнауки РФ №1155). Кроме того, использован корпус научных источников России и зарубежья по проблемам когнитивного развития, ранней математической подготовки, метакогнитивных стратегий и подхода DAP.

Среди них особое значение имеют исследования Л. С. Выготского, раскрывающие идею зоны ближайшего развития, труды Ж. Пиаже, работы J. Flavell, позиционные документы NAEYC по DAP, а также исследования D. H. Clements и J. Sarama, посвящённые learning trajectories и развитию раннего математического мышления. Анализ этих источников позволил выявить ключевые подходы к развитию логического мышления дошкольников и определить теоретические основания для разработки методической модели.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на комплексном использовании теоретических и аналитических методов. В рамках нормативно-документального анализа были изучены требования к целевым ориентирам и результатам развития ребёнка, представленные в стратегических и нормативных документах Республики Узбекистан, и проведено их сопоставление с требованиями ФГОС ДО. Контент-а-

нализ программы “Ilk qadam” позволил выделить ключевые логические действия, отражённые в образовательных областях программы, и соотнести их с линиями развития и формируемыми компетенциями.

Сравнительно-сопоставительный анализ зарубежных практик, включая подход DAP, learning trajectories и метакогнитивные стратегии обучения, а также отечественные психолого-педагогические концепции развития мышления дошкольников позволил определить эффективные методические ориентиры формирования логических действий. На основе теоретического моделирования была разработана структура логического мышления и спроектирована “двухконтурная” модель методики, включающая инвариантные целевые индикаторы и вариативные образовательные маршруты. Дополнительно была проведена экспертно-аналитическая валидация предложенной модели, направленная на проверку логической согласованности её компонентов, диагностируемости индикаторов и возможности применения модели в различных сценариях функционирования дошкольных образовательных организаций, что обеспечивает методическую воспроизводимость и практическую применимость полученных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе обобщения психолого-педагогической традиции логическое мышление детей 5-7 лет определено как интегративное качество, проявляющееся в способности:

- а) выделять существенные признаки;
- б) устанавливать отношения “часть–целое”, “род–вид”, “последовательность–результат”, “причина–следствие”;
- в) выполнять операции сравнения, классификации, сериации, обобщения и выявления закономерности;
- г) объяснять ход решения и контролировать результат с опорой на наглядные и знаковые средства.

Данное понимание согласуется с культурно-историческим подходом и идеей развития через совместное действие в зоне ближайшего развития. Предложена четырёхкомпонентная структура, обеспечивающая управляемость процесса формирования и возможность диагностики:

- операциональный компонент включает анализ/синтез, сравнение, группировку, классификацию, сериацию, аналогию и выявление закономерности;
- содержательно-предметный компонент представлен материалом, на котором тренируются операции (сенсорные эталоны, пространственно-временные отношения, количественные и причинно-следственные связи, проблемные сюжетные ситуации в центрах активности);
- знаково-моделирующий компонент включает схемы, пиктограммы, предметные заместители, алгоритмические карточки действий и графические модели, позволяющие переносить способ решения;
- регулятивно-рефлексивный компонент охватывает принятие задачи, планирование, проверку, объяснение и коррекцию ошибок (элементы метакогнитивного контроля).

Этот блок согласуется с данными о раннем развитии метакогнитивного мониторинга. Контур 1 (инвариантный): целевые индикаторы результата. На основе государственных требований Республики Узбекистан и программы “Ilk qadam” выделяются индикаторы, которые должны быть сопоставимы при различных программах и технологиях: устойчивое выполнение операций сравнения, классификации и сериации на разнообразном материале; выявление правила или закономерности и перенос способа действия; объяснение выбора (минимальная аргументация) и самопроверка результата. Контур 2 (вариативный): маршруты достижения результата. Модель допускает несколько равноправных маршрутов, каждый из которых обеспечивает “вход” в логические действия через различные виды детской активности:

- игровой маршрут (игры с правилами, настольные и подвижные игры с логическим ядром);
- конструктивно-моделирующий маршрут (конструирование, LEGO-подходы, моделирование с использованием схем и заместителей);
- исследовательско-проектный маршрут (мини-эксперименты, проблемные ситуации, простые проекты в центрах активности);
- цифровой маршрут (цифровые модели как средство визуализации закономерностей и контроля).

Такое решение соответствует зарубежным установкам DAP на учёт возрастной нормы, индивидуальности и образовательного контекста, а также подходу learning trajectories в ранней математике. Выделены механизмы, которые должны быть встроены в занятия и повседневные ситуации дошкольной

образовательной организации: опосредование (переход от действия с предметом к действию с моделью), интериоризация (ступенчатый переход к внутреннему плану действия), совместное решение (взрослый управляет поиском через вопросы и сравнение вариантов, а не “выдаёт ответ”), речевое оформление (структуры “если..., то...”, “потому что...”, “сначала..., затем...”), обеспечивающее осознание основания выбора.

Полученные результаты уточняют методический ответ на проблему вариативности: вместо “единого жёсткого набора занятий” предлагается модель, в которой стандартизируется результат (инвариант), а средства остаются гибкими (вариатив). Это соответствует логике государственных документов Узбекистана, ориентированных на качество дошкольного развития и обновление содержания образования, но требующих технологических решений на уровне методики. Сравнительный анализ показывает, что предложенная модель концептуально согласуется: с DAP-подходом NAEYC (контекстность, возрастная адекватность, индивидуализация); с research-based подходами в ранней математике (learning trajectories как диагностика и развитие); с культурно-исторической линией (развитие через обучение в зоне ближайшего развития). Для российской рамки сопоставимости важно, что модель не противоречит подходу к результатам дошкольного образования, представленному в ФГОС ДО (ориентация на развитие личности и предпосылок учебной деятельности без “школизации” дошкольного детства).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обосновано понимание логического мышления дошкольника как интегративного результата, включающего операции, моделирование и регуляцию действия. Разработана компонентная структура логического мышления (4 блока), позволяющая проектировать содержание и диагностику. Предложена концептуальная “двухконтурная” модель методики: инвариантные целевые индикаторы + вариативные маршруты формирования (игра, конструирование, исследование, цифровые ресурсы), согласованные с государственными требованиями и программой “Ilk qadam”. Показано, что включение механизмов опосредования, интериоризации, совместного решения и речевого оформления повышает управляемость формирования и диагностичность результата, а также обеспечивает сопоставимость достижений детей в разных сценариях ДОО.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 № УП-60 “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы” : офиц. текст. – Ташкент, 2022. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077> (дата обращения: 03.03.2026).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 06.07.2022 № УП-165 “Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы” : офиц. текст. – Ташкент, 2022. – URL: <https://www.lex.uz/ru/docs/6102464> (дата обращения: 03.03.2026).
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.05.2019 № ПП-4312 “Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года” : офиц. текст. – Ташкент, 2019. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/4327240> (дата обращения: 03.03.2026).
4. Приказ Министра дошкольного образования Республики Узбекистан от 03.07.2018 № 3032 “Об утверждении Государственных требований Республики Узбекистан к развитию детей раннего и дошкольного возраста” : офиц. текст. – Ташкент, 2018. – URL: <https://lex.uz/docs/3819162> (дата обращения: 03.03.2026).
5. Государственная учебная программа “Ilk qadam” для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан (2-е изд.). – Ташкент, 2018. – URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/media/5696/file/Ilk%20qadam%20Russian.pdf> (дата обращения: 03.03.2026).
6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования” : офиц. текст. – М., 2013. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/499057887> (дата обращения: 03.03.2026).
7. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. – М. : Педагогика, 1982–1984. – (напр., т. 4 “Детская психология”). – URL: <https://www.marxists.org/russkij/vygotsky/cw/pdf/vol4.pdf> (дата обращения: 03.03.2026).
8. Piaget J. The Origins of Intelligence in Children. – New York : International Universities Press, 1952.
9. Flavell J. H. Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive-developmental inquiry // American Psychologist. – 1979. – Vol. 34, no. 10. – P. 906–911. – DOI: 10.1037/0003-066X.34.10.906.
10. National Association for the Education of Young Children (NAEYC). Developmentally Appropriate Practice : Position Statement. – Washington, DC : NAEYC, 2009. – URL: <https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/PSDAP.pdf> (дата обращения: 03.03.2026).
11. Clements D. H., Sarama J. Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach. – New York : Routledge, 2009.
12. Поддьяков Н. Н., Говоркова А. Ф. Развитие мышления и знаково-символической функции у дошкольников (материалы исследований) // электронный ресурс. – URL: <https://psyinst.moscow/biblioteka/?id=1544&part=article> (дата обращения: 03.03.2026).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.